

ATENCIÓN DE PARTO POR VÍA VAGINAL DE PACIENTE GESTANTE TARDÍA

CASO CLINICO

VAGINAL BIRTH CARE OF A LATE PREGNANT PATIENT

CLINICAL CASE

Dr. Moises Jorge Guarachi Sirpa Medico Ginecologo – Obstetra H.M.M. Corea,

Dr. Jorge Ramirez Bottani Medico G^linecologo – Obstetra H.M.M.

Dra. Norma Copa Melendres Medico Residente Medico Ginecologo – Obstetra H.M.M.

RESUMEN

El embarazo en una paciente de mas de 35 años ha ido aumentando no solo en países desarrollados si no también en países pobres y subdesarrollados, llamando la atención el manejo deficiente de los mismo pese a las múltiples complicaciones materno fetales que pueden presentar considerándose por lo cual un embarazo de alto riesgo. Todo esto dado principalmente por la misma patología de base que puede instalarse en la paciente en el tiempo que afecta de manera directa al producto. Las captaciones tardías de estas pacientes, deficientes controles prenatales y mal manejo de enfermedades ya instaladas exacerban el cuadro en estas pacientes y afectan de manera directa al producto.

Se ha visto también que estas pacientes tienden a terminar en altas tasas de cesáreas ya sea por patología previa o como indicación de cesárea solo por la edad aunque esta no es una indicación absoluta de cesárea, asi mismo la alta incidencia de complicaciones en el momento del parto ya sea vaginal o por cesárea nos lleva a analizar que se deben considerar adecuadas medidas y adecuados protocolos de manejos en estos pacientes disminuyendo la morbilidad de los mismos. Por lo cual es importante individualizar estos pacientes desde el control prenatal y realizar adecuados screening para poder identificar cualquier eventualidad posterior

SUMMARY

Pregnancy in a patient over 35 years of age has been increasing not only in developed countries but also in poor and underdeveloped countries, drawing attention to its poor management despite the multiple maternal-fetal complications that can occur, which is why it is considered a high-risk pregnancy. All of this is mainly due to the same underlying pathology that can occur in the patient over time that directly affects the product. The late recruitment of these patients, poor prenatal controls and poor management of already established diseases exacerbate the condition in these patients and directly affect the product.

It has also been seen that these patients tend to end up with high rates of cesarean sections either due to previous pathology or as an indication for cesarean section only due to age, although this is not an absolute indication for cesarean section, as well as the high incidence of complications at the time of the cesarean section. Delivery, whether vaginal or by cesarean section, leads us to analyze that adequate measures and appropriate management protocols should be considered in these patients, reducing their morbidity and mortality. Therefore, it is important to individualize these patients from prenatal control and carry out adequate screening to be able to identify any subsequent eventuality.

PALABRAS CLAVE: Gestante tardía, Cesárea, Morbilidad obstetrica

INTRODUCCIÓN

Si bien el parto y el embarazo es un proceso fisiológico, no es posible entender la atención del parto sin la presencia del personal médico o paramédico entrenado.

El embarazo de alto riesgo es aquel en que la probabilidad de enfermedad o muerte antes, durante o después del parto es mayor que lo habitual para la madre como para el niño (1)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una mujer embarazada en un país en vías de desarrollo tiene 100 a 200 veces más riesgo de morir que una mujer en un país desarrollado (1)

Es una realidad evidente que los embarazos en los extremos de la vida han ido en aumento, y las gestantes tardías hoy en día es un hallazgo habitual debido a que las mismas pacientes lo planifican por sus expectativas ante la sociedad o por falta de información en relación a una adecuada planificación familiar o la falta de los insumos necesarios para evitar embarazos no deseados.

Desde mediados de la década de los años 70, la edad de la maternidad no ha cesado de incrementarse en Europa. El deseo de la mujer de tener un embarazo después de los 35 e incluso (2)

La edad materna avanzada fue definida en 1958 por la International Federation of Gynecology and Obstetrics como mujeres de 35 años de edad o mayores, sin embargo, con los cambios sociodemográficos antes mencionados en la actualidad algunos autores consideran edad materna avanzada a partir de los 40 años e incluso a partir de los 45 años de edad. (3)

En general este grupo de gestantes ya clasificadas como pacientes de alto riesgo pueden desarrollar complicaciones maternas y fetales que lamentablemente no son adecuadamente estudiadas, ya sea por deficientes controles prenatales o por captaciones tardías de las mismas.

Dentro de las complicaciones maternas se incluyen el exceso de peso adquirido, mortalidad materna, enfermedad hipertensiva del embarazo, diabetes gestacional, ruptura prematura de membranas, aborto espontáneo, frecuencia más alta de cesárea, parto pretérmino y hemorragia obstétrica. (3)

Es necesario mencionar que estas complicaciones afectan de manera directa a las complicaciones que pueden presentar los neonatos que van desde la prematuros hasta las malformaciones congénitas.

Por otra parte, se estima que un embarazo a los 35 y 40 años incrementa en 1 y 2.5%, respectivamente, el riesgo de desarrollar mal formaciones congénitas.5,8 Hasta dos tercios de los abortos en madres de edad avanzada presentan alguna alteración cromosómica, como es el caso del síndrome de Down en el que a partir de los 35 años existe un riesgo progresivo de desarrollarlo. (3)

Entonces estamos frente a un problema mundial, ya que la gestación en edades avanzadas desde ya consideradas de alto riesgo representa un problema de salud pública importante que expone muchas las deficiencias en su abordaje considerándose un reto su manejo en los diferentes niveles de atención, buscando siempre disminuir las complicaciones materno - fetales .

Por lo cual las estrategias deben estar enfocadas en controles prenatales adecuados, individualizadas, buscando promocionar diagnósticos oportunos de enfermedades de base y promoción de estilos de vida.

La culminación del embarazo es un tema muy controversial debido a que no existe un consenso sobre el mismo sin embargo existen algunas consideraciones como ser antecedentes y características

obstétricas y patologías agregadas. Se recomienda tener en cuenta la opinión de la madre, su pareja, es importante establecer diagnósticos o condiciones como primigesta añosa o múltipara y arribar a una toma de decisiones consensuadas para establecer el plan de nacimiento (4)

La razón de este índice elevado es controversial, pero se relaciona con un incremento de la incidencia de enfermedades crónicas concomitantes, patologías del embarazo, inducciones al parto, malas presentaciones, como también al acuerdo entre la paciente y el médico. Se observó que estas mujeres tienen mayor porcentaje de fallas en la progresión del trabajo de parto, postulando como teoría etiológica el trabajo de parto disfuncional por deterioro de la función miometrial. También se observó un mayor riesgo de rotura uterina. (4)

CASO CLÍNICO

Paciente de 47 años de edad que en fecha 28/03/2023, ingresa al servicio de emergencias ginecología – obstericia del H. Municipal Corea trasferida de consulta externa los Dx de embarazo de 42 semanas por F.U.M., embarazo de 38.6 semas por ecografía, gestante añosa, bradicardia fetal.

Paciente con antecedente de contracciones uterinas de mas o menos 1 hora de evolución.

Dentro de los antecedentes patológicos personales y familiares no refiere alergias ni patologías de base. Antecedentes Gineco – Obstétricos: Menarca 14 años, Inicio de Relaciones Sexuales : 21 a. Ritmo 7/30 , Gestas: 6 Para : 6 Ab : 0 ; Fecha del ultimo Parto: 24/05/2012 ; PAP: No

Al examen físico general paciente en regular estado general, piel y mucosas normo coloreadas hidratadas, con signos vitales: PA : 130/80 mmHg ; F.C.: 90 min ; F.R.: 22 min ; T.: 36 C. ; Peso : 68.500 Talla : 1.57 cm

Al examen segmentario : Cabeza y cuello sin particularidades, cardiopulmonar clínicamente estable, abdomen gestante: AU.: 34 cm ; presentación : cefálica; situación : Longitudinal, Dorso : izquierdo; F.C.F: 118-122 min ; DU: esporádica, Tacto vaginal : Pelvis ginecoide, Dilatacion: 4 cm ; Borramiento : 50% ; Polo Insinuado a Primer Plano, Membranas : integras. MMII sin edemas Glasgow 15/15

Ingresa con los diagnósticos de:

Primigesta funcional, Embarazo de 38.6 semanas por eco; 42 semanas por FUM, Trabajo de parto Activo, Gestante añosa, periodo intergenésico prolongado

Conducta: internación, laboratorios, monitoreo fetal

Los resultados laboratoriales en encontraban dentro de parámetros normales, Glicemia 86 mg/dl

FCF BASAL	2
VARIABILIDAD	2
CINETICA FETAL	1
REACTIVIDAD	2
DESACELERACIONES	2
TOTAL	9/10

Cuadro 1 DESCRIPCIÓN DEL MONITOREO SEGÚN DEXEUS

El monitoreo fetal es reactivo y no patológico por lo cual se decide conducción del trabajo de parto

Aproximadamente 4 horas y 30 minutos ras posterior al ingreso de la paciente se produce parto eutócico sin interurrencias, obteniéndose un recién nacido de sexo femenino de 3215 gr. Talla 51, apgar, 8/9 con liquido anmiotico claro

Paciente es externada 2 días después sin interurrencias.

DISCUSIÓN

Cada vez aumenta mas el numero de pacientes que buscan un embarazo en edades avanzadas, siendo este un fenómeno mundial y al mismo tiempo regional que pueden llevar a la gestante a multiples complicaciones y mas aun cuando estas se dan en edades extremas y su manejo debe ser considerado desde ya alto riesgo obstetrico por el riesgo a presentar multiples

complicaciones maternas y fetales.

Existe muchas deficiencias en la captación en nuestro medio de estas pacientes y en su manejo ya que no realizan los test de scrmenig necesarios ya que la mujer embara sufre cambios fisiológicos importantes que pueden ser nocivos para la salud de lamadre an algunos casos.

Se ha considerado estadísticamente que la edad ideal para concebir es desde los 18 hasta los 35 años de edad,por lo tanto la edad materna avanzada condiciona una disminución en la fertilidad, ya que después de los 45 años la tasa de fertilidad descrita es de 100 por cada 1,000 mujeres (3).

De la misma forma se ha observado la presencia de enfermedades crónico-degenerativas con más frecuencia en mujeres de más de 35 años, como es el caso de la hiper tensión arterial sistémica y diabetes mellitus, las cuales conllevan riesgos ya conocidos durante el embarazo. Un estudio realizado por Callaway et al. reveló que hasta 47% de las madres mayores de 45 años tenían alguna condición médica preexistente (3)

Entonces es importaete poder realizar una serie de screninig para poder determinar de forma temprana patologías maternas y fetales.

Existe evidencia de que los productos de madres añosas tienen riesgo más alto de ser pretérmino.En un estudio de Mutz et al. en 2014, la media fue de 31 semanas de gestación en mujeres mayores de 40 años y de 34 semanas en las que se encontraban entre 34 y 39 años de edad. En el estudio que nos ocupa se comparó a las menores de 35 años con las mayores de 35 años y se observó que las madres añosas tenían una media de una semana menos que las gestantes jóvenes (2)

Con relación a la resolución del embarazo existen estudios de la altos índices de cesraea de estps pacientes ya sean por patología fetal o materna.

Sin embargo la cesárea predominó en el caso de las madres mayores de 35 años, lo cual es una tendencia en todos los estudios a nivel mundial, ya sea por complicaciones propias del embarazo o en el caso de las múltiparas puede tener relación con el número de gestaciones previas resueltas por esta vía, pero en algunos casos la edad materna avanzada es la única indicación de cesárea. (3)

Existen reportes de alta tasa de cesáreas (56,8%) y mayor en el grupo de nulíparas (71,7%; $p < 0,01$); Baranda-Nájera N y col, reportan prevalencia de cesárea en 61,18%; todas ellas concuerdan con nuestra casuística donde la vía de culminación del parto predominante fue la cesárea en 56% de los casos, y las tres principales causas fueron: cesárea previa, posición fetal anómala como podálica y/o transversa y preeclampsia severa. Asimismo, Curiel- Balsera E et al observaron que una indicación frecuente para realizar cesárea en mujeres ≥ 40 años es el trabajo de parto en fase latente prolongado. (5)

Las complicaciones obstétricas descritas por algunos estudios muestran una alta tendencia son la rotura prematura de membranas, hipodinamia uterina y el alumbramiento incompleto las mas importantes (5)

BIBLIOGRAFIA

1. Julián A. Herrera MD*. Evaluación del riesgo obstétrico en el cuidado prenatal. COLOMBIA MEDICA. 2002 JUNIO; 33(1).
2. Blanca Heras Péreza JGT. La edad materna como factor de riesgo obstétrico. Resultados perinatales en gestantes de edad avanzada. Progresos de Obstetricia y Ginecología. 2011; Vol. 54(Núm. 11.): p. 575-580.
3. Héctor Luis Guillermo Macías Villa AMHJIL. Edad materna avanzada como factor de riesgo perinatal. ACTA MÉDICA GRUPO ÁNGELES. 2018; 16(2): p. 125 - 132.
4. Prof.Dr. Eduardo Valenti DCLDJCF. GUIA DE ACTUACION MATERNIDAD SARDA. 2014 DICIEMBRE..
5. Félix Dasio Ayala Peralta EGR,MARH. EDAD MATERNA AVANZADA Y MORBILIDAD OBSTÉTRICA. Rev Peru Investig Matern Perinatal. 2016 mayo; 2(9-15).
6. Judith Martínez Royert MPP. Caracterización de las gestantes de alto riesgo obstétrico (ARO) en el departamento de Sucre (Colombia), 2015. Revista Salud Uninorte. 2016; 32(3): p. 452-460.